

REGULAMENTAÇÃO DOS E-SPORTS NO BRASIL: ANÁLISE DA AUSÊNCIA NORMATIVA E SUAS IMPLICAÇÕES JURÍDICAS

Marlon Barbosa De Araújo Filho¹
Ney Alexandre Lima Lira²

RESUMO

Este artigo científico tem como finalidade analisar a ausência de regulamentação específica para a modalidade dos *e-sports* no Brasil e suas implicações jurídicas e sociais. A pesquisa parte do problema da limitação da jurisprudência vigente ante a falta de normatização adequada para a modalidade. Por meio de revisão bibliográfica e análise legislativa, são examinadas as Leis n. 9.615/1998 (Lei Pelé) e n. 14.597/2023 (Lei Geral do Esporte), identificando lacunas e propondo pontos de reflexão sobre a necessidade de adaptação do ordenamento jurídico para incluir os esportes eletrônicos. Conclui-se que a inexistência de um marco regulatório específico gera insegurança jurídica para atletas, organizações e investidores, dificultando o pleno desenvolvimento do setor.

Palavras-chave: e-sports; regulamentação; direito desportivo; cyberatletas; Lei Pelé.

1 INTRODUÇÃO

Os esportes eletrônicos (*e-sports*) vêm ganhando notoriedade global e nacional, consolidando-se como uma modalidade competitiva de grande apelo comercial e midiático. No entanto, a ausência de regulamentação específica no Brasil limita no que tange o conhecimento jurídico da categoria e a proteção de seus profissionais, os *cyberatletas*. Este artigo tem como objetivo analisar as lacunas normativas e os reflexos dessa carência na aplicação da jurisprudência vigente.

A justificativa para a pesquisa reside na relevância social e econômica dos *e-sports*, que movimentam uma indústria milionária, envolvendo uma cadeia produtiva extensa, incluindo atletas, organizações, patrocinadores e transmissões, em razão do crescimento exponencial do setor e uma audiência global significativa, impactando diretamente a economia e a cultura digital. Além disso, a falta de enquadramento jurídico específico gera incertezas quanto aos direitos trabalhistas, uso de imagem, propriedade intelectual e contratos.

O problema de pesquisa é formulado pela seguinte questão: Como a ausência de regulamentação específica sobre **e-sports** no Brasil limita a

Comentado [MB1]: Termo usado para as competições em que se utilizam jogos eletrônicos.

¹ Marlon Barbosa De Araújo Filho, Graduando do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA. E-mail: marlon.baarbosaa@rede.ulbra.br

² Ney Alexandre Lima Lira, Professor Especialista orientador do TCC do Curso de Direito do CEULM/ULBRA. E-mail: ney.lira@ulbra.br

aplicação da jurisprudência vigente e quais são as implicações legais para este setor.

A hipótese central é que a inexistência de normatização específica restringe a aplicação analógica da Lei Pelé e da Lei Geral do Esporte, criando um vácuo jurídico que prejudica a segurança e o desenvolvimento do setor.

O referencial teórico inclui autores como Tubino (1999), Taylor (2012), Rezende (2016) e Moricochi (2021), que discutem a evolução do conceito de esporte, a profissionalização dos *e-sports* e os desafios jurídicos inerentes.

A metodologia utilizada é de natureza aplicada, com abordagem qualitativa e de caráter exploratório-descritivo, baseada em revisão bibliográfica e análise documental de leis, doutrinas e jurisprudência.

Assim, o trabalho está dividido em quatro seções: na primeira parte, abordam-se os aspectos históricos e conceituais dos *e-sports*; na segunda, analisam-se as implicações jurídicas para os *cyberatletas*; na terceira, discutem-se os paradigmas da legislação brasileira; e por fim, apresentam-se as considerações finais.

Quanto à hipótese, a pesquisa demonstra a confirmação da mesma, ou seja, a ausência da jurisprudência e a proteção jurídica do setor aqui analisado.

2 ASPECTOS HISTÓRICOS E CONCEITUAIS DOS *E-SPORTS*

2.1 Origem e Evolução dos *E-sports*

Os esportes eletrônicos surgiram como desdobramento natural da popularização dos videogames e da internet, ganhando notoriedade a partir da década de 2010 com a realização de competições profissionais e transmissões ao vivo por todo o mundo. Inicialmente vistos como meramente recreativos, os *e-sports* consolidaram-se como uma modalidade competitiva de alto rendimento, com estrutura organizacional, patrocínios e audiência comparáveis a esportes tradicionais.

2.2 Conceito e Características

Os *e-sports* podem ser definidos como competições organizadas de jogos eletrônicos, realizadas em ambiente digital, com regras específicas, envolvendo jogadores profissionais (*cyberatletas*) e organizações especializadas. Caracterizam-se pela exigência de habilidade, estratégia, treinamento

Comentado [MB2]: É um gamer profissional que se dedica em tempo integral a treinar e competir em esportes eletrônicos, sendo contratado por uma organização e recebendo uma remuneração e patrocínios por sua atividade.

sistemático e, em muitos casos, atividade física moderada, embora predominantemente mental e reflexiva.

3 IMPLICAÇÕES JURÍDICAS PARA OS CYBERTATLETAS

3.2 Profissionalização e Direitos Trabalhistas

A profissionalização nos *e-sports* envolve rotinas intensivas de treinamento, competições regulamentadas por entidades privadas e contratos complexos que abrangem direitos imatéricos e patrimoniais. Conforme Taylor (2012), a estruturação do setor assemelha-se à de esportes tradicionais, com organizações que gerenciam carreiras, patrocínios e transmissões.

Apesar disso, a falta de reconhecimento formal pelo Estado impede que os *cyberatletas* usufruam de benefícios trabalhistas e previdenciários típicos de atletas convencionais. A Lei Pelé, que rege o desporto profissional, não contempla as especificidades do *e-sport*, deixando lacunas quanto a jornada de trabalho, férias, concentração de direitos autorais.

Conforme Tubino (1999), o esporte de rendimento é disputado obedecendo rigidamente às regras e aos códigos existentes. Nos *e-sports*, as regras são estabelecidas pelas desenvolvedoras dos jogos, o que confere à modalidade um caráter híbrido entre esporte e propriedade intelectual.

3.3 Direito de imagem e Propriedade Intelectual

Os *cyberatletas* encontram amparo indireto dentro da CLT e na Lei Pelé, mas esbarram na falta de adaptação normativa. O art. 28 da Lei 9.615/98, que trata do contrato de trabalho desportivo, não é aplicado de forma uniforme aos jogadores de *e-sports*, gerando insegurança quanto aos direitos básicos.

Ademais, o uso de imagem é um ponto crucial. Enquanto a Lei Pelé limita a 40% a exploração da imagem do atleta, a Nova Lei Geral do Esporte (Lei 14.597/2023) amplia para 50%. Essa discrepância ilustra a falta de harmonização legislativa e a necessidade de normatização específica.

A Constituição Federal de 1988 garante o direito à imagem como um direito fundamental, mas a falta de tal regulamentação para a modalidade de *e-sports* acaba por deixar os atletas vulneráveis enquanto a exploração inadequada por parte de organizações e patrocinadores.

4 PARADIGMAS DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E PROPOSTA DE ADAPTAÇÃO

4.1 Lacunas na Legislação Desportiva Vigente

O direito desportivo brasileiro é fundado na premissa de que o esporte é um bem público, sem dono. Contudo, os *e-sports* são baseados em propriedade intelectual de empresas desenvolvedoras, o que conflita com o modelo aberto dos esportes tradicionais (MORICOCHI, 2021).

A Lei 14.597/2023 avança ao reconhecer o esporte eletrônico como modalidade esportiva, mas não detalha regulamentação específica. Essa omissão mantém o setor em um limbo jurídico, dependente de analogias e interpretações jurídicas casuísticas.

Como observado por Rezende (2016), o direito desportivo necessita de uma sistematização que permita a assimilação de novas modalidades esportivas, garantindo assim a segurança jurídica aos envolvidos.

4.2 Necessidade de Regulamentação Específica

Propõe-se a criação de um marco legal específico para os *e-sports*, que regule contratos, direitos autorais, imagem dos atletas, organizações de campeonatos e fiscalização por entidades competentes, como confederações ou ligas autorreguladas, com reconhecimento oficial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a ausência de regulamentação específica para *e-sports* no Brasil limita a efetiva aplicação da jurisprudência vigente e gera inseguranças para os envolvidos no setor. Apesar de a Lei Geral do Esporte representar um avanço, ela não é suficiente para abarcar as particularidades da modalidade, assim como para seus atletas.

Recomenda-se a elaboração de um marco legal específico que defina o status jurídico dos *cyberatletas*, regule contratos, direitos imagéticos e propriedade intelectual, dessa forma, harmonizando a legislação desportiva com as características únicas encontradas dentro dos *e-sports*. Somente com tal aparato normativo será possível garantir segurança jurídica e fomentar o crescimento sustentável do setor no país.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei n 9.615, 24 de março de 1998. Institui normas gerais sobre desporto. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19615consol.htm. Acesso em: 08 set. 2024.

BRASIL. Lei n 14.597, de 14 de junho de 2023. Institui a Lei Geral do Esporte. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2023-2026/2023/lei/14597.htm. Acesso em: 08 set. 2024.

MORICOCCHI, André de Castro. O direito no cenário dos esportes eletrônicos: sobre o conceito de esporte e a disciplina jurídica dos e-sports. 2021.

REZENDE, José Ricardo. Tratado de Direito Desportivo. São Paulo: All Printe Editora, 2016.

TAYLOR, T. L. Raising the Stakes: E-sports and the Professionalization of Computer Gaming. Cambridge: MIT Press, 2012.

TUBINO, Manoel José Gomes. O que é esporte. 2 ed. São Paulo: Brasiliense, 1999.